

DESARROLLO DE UN SISTEMA
MÓVIL/WEB DE
GEOLOCALIZACIÓN DE
UNIDADES DEL TRANSPORTE
PÚBLICO DE LA EMPRESA
PIRIBEBUY S.A

LIZ ILLA, GABRIELA BURGOS, JESÚS
RAMÍREZ

RESUMEN

La falta de organización de los horarios y el deficiente servicio brindado por causa de la baja frecuencia de las unidades de transporte público de la Empresa Piribebuy S.A. hace que los usuarios desconozcan el tiempo que le llevará a la unidad más próxima a ellos llegar al sitio en el que éstos se encuentran. En los últimos tiempos, el servicio de la Empresa Piribebuy S.A. se ve afectado negativamente por el deficiente sistema de organización de horarios lo que genera prolongadas esperas y provoca en los usuarios una desagradable experiencia a la hora de utilizar el servicio de la citada empresa. Por lo expuesto, la necesidad de la formulación de esta investigación, nace teniendo en cuenta las innumerables quejas de los usuarios. Con el desarrollo e implementación de esta investigación, se pretende brindar a los usuarios de la Empresa Piribebuy S.A., una herramienta que permita a éstos, conocer la posición de las unidades de transporte, en tiempo real, para así poder

realizar un cálculo aproximado del tiempo en que dicha unidad llegará a la parada en la cual se encuentran. **Pregunta de investigación:** ¿Es factible el desarrollo de una aplicación móvil/web de geolocalización de unidades del transporte público de la Empresa Piribebuy S. A. Año 2016? **Diseño:** El artículo se basa en el desarrollo e implementación de una aplicación móvil y sistema web para brindar a los usuarios de la Empresa Piribebuy S.A., una herramienta que permita a éstos, conocer la posición de las unidades de transporte, en tiempo real, utilizando la tecnología GPS. **Resultado:** La aplicación móvil destinada a las unidades de transporte facilita la transmisión de los datos de posicionamiento de las mismas; mientras que la aplicación móvil dispuesta para los usuarios de la Empresa Piribebuy S.A. brinda la posibilidad de conocer de manera precisa y en tiempo real, la ubicación geográfica en las cuales se encuentran las unidades de transporte público activas, plasmando las mismas en un mapa virtual mediante el empleo de un gmaker (marcador). **Conclusión:** En respuesta a la situación planteada y mediante la elaboración de la presente investigación se pudo desarrollar una solución informática integral, la cual abarca todas las variables del problema, ya que durante el desarrollo de la labor se evidenció la necesidad de contar con una herramienta software adicional que se encargue de la gestión interna de las informaciones necesarias para el funcionamiento de las aplicaciones encargadas de la emisión de los datos de posicionamiento y de la geolocalización de las unidades de transporte respectivamente.

I. INTRODUCCIÓN

Esta investigación responde a la necesidad de ofrecer a los usuarios de la Empresa de Transportes Piribebuy S.A. una herramienta informática, que facilite a los mismos, conocer la

ubicación exacta de las unidades de transporte en tiempo real y mediante ésta información, poder realizar un cálculo aproximado del tiempo que demorarán en arribar dichas unidades al lugar en donde éstas se encuentren.

Para el desarrollo de dicho sistema, se realizó un estudio previo, mediante una recolección de datos acerca del porcentaje de usuarios que contaban con Smartphone y acceso a internet, como así también la proporción de usuarios disconformes con las demoras de las unidades de transporte; lo cual sirvió como base para afirmar la factibilidad de la implementación de dicha herramienta de software.

II. OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN

Desarrollar una aplicación móvil/web de geolocalización de unidades del transporte público para la Empresa Piribebuy S. A. Año 2016.

III. ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN

La investigación es de tipo cuantitativo, ya que los datos recolectados se cuantificaron en forma numérica y gráfica para la comprensión de los resultados.

IV. MATERIAL Y MÉTODO

DISEÑO DE ESTUDIO

Esta investigación es de tipo descriptiva porque tuvo como objetivo principal describir y analizar la realidad del tema en estudio.

MUESTREO

La población de estudio se compone de usuarios de la empresa de Transporte de Piribebuy S.A.

MUESTRA

La muestra está constituida por 100 (cien) usuarios de la Empresa de Transporte público Piribebuy S.A.

RECOLECCIÓN DE DATOS

El método elegido para el análisis es la encuesta en cuanto a la técnica es el cuestionario estructurado de preguntas y respuestas cerradas que permiten constatar y precisar los objetivos propuestos en el presente estudio.

Para registrar y recabar la información se utiliza un formulario pre - impreso.

ANÁLISIS DE DATOS

El análisis de los datos se realiza a partir de los datos obtenidos de la encuesta realizada y el análisis estadístico de la misma, por medio de tablas y gráficos representativos.

Para la realización del trabajo de recolección de datos se utilizaron formularios impresos con preguntas cerradas.

CONSIDERACIONES ÉTICAS

Con el fin de garantizar la privacidad de las personas involucradas en la investigación, sus identidades se mantuvieron en anonimato.

MÉTODO DEL DESARROLLO DEL SISTEMA

Modelo SCRUM: Es un proceso de Metodología ágil que permite minimizar los riesgos durante la realización de un proyecto, pero de manera colaborativa.

Scrum adopta una estrategia de desarrollo incremental, en lugar de la planificación y ejecución completa del producto.

Permite una gran organización al dividir las tareas en segmentos. Además la reunión diaria fortalece el trabajo en equipo y la resolución del problema que pudiese tener un miembro de la unidad.

Esta estrategia no mide cuánto tiempo se lleva trabajando sino cuánto tiempo falta para terminar, de tal manera a tener una re estimación diaria que permite conocer en cada momento cuál es el estado del proyecto, con esto se puede tener datos actualizados para tomar decisiones y corregir errores en el momento en que se presentan.

V. RESULTADOS

¿Le gustaría contar con una aplicación móvil que indique la ubicación de la unidad de transporte público?		
RANGO	CANTIDAD	PORCENTAJE
SI	100	100%
NO	0	0%

RANGO	CANTIDAD	PORCENTAJE
SI	100	100%
NO	0	0%

En el gráfico se aprecia que el 100% de los encuestados manifestaron que desearían contar con una aplicación móvil que indique la ubicación de las unidades de transporte de la Empresa Piribebuy.

Este resultado indica claramente el escenario favorable para la elaboración de la aplicación móvil web para la ubicación de las unidades de transporte público de la Empresa Piribebuy

Tabla N° 1 – Resultado de ítem de la encuesta aplicada para la investigación.

Imagen N°1 – Menú principal del sistema WEB.

Imagen N°2 – Pantalla de bienvenida y Menú principal del aplicativo.

VI. DISCUSIÓN

En los últimos tiempos, el servicio de Transporte público de la Empresa Piribebuy S.A. se ha visto afectada negativamente por el deficiente sistema de organización de horarios lo que genera prolongadas esperas y provoca en los usuarios una desagradable experiencia utilizar el servicio..

Por lo expuesto, la necesidad de la formulación de este proyecto, nace teniendo en cuenta las innumerables quejas de los usuarios.

En consecuencia, el desarrollo e implementación de esta

investigación es necesario, imperioso y justificado dado que, la aplicación móvil servirá como una herramienta que ayude al usuario a conocer la ubicación de las unidades de transporte más próximos a él, para así poder calcular el tiempo aproximado de llegada de dichas unidades al lugar en donde éste se encuentra.

Esta investigación demuestra, en base a los datos estadísticos, la gran problemática que sobrellevan los usuarios de la Empresa Piribebuy S.A., ya que la misma se caracteriza por las largas demoras de las unidades de transporte y la falta de cumplimiento en los horarios.

En respuesta a la situación planteada y mediante la elaboración de la presente investigación se pudo desarrollar una solución informática integral, la cual abarca todas las variables del problema, ya que durante el desarrollo de la labor se evidenció la necesidad de contar con una herramienta software adicional que se encargue de la gestión interna de las informaciones necesarias para el funcionamiento de las aplicaciones encargadas de la emisión de los datos de posicionamiento y de la geo localización de las unidades de transporte respectivamente.

La aplicación móvil destinada a las unidades de transporte facilita la transmisión de los datos de posicionamiento de las mismas; mientras que la aplicación móvil dispuesta para los usuarios de la Empresa Piribebuy S.A. brinda la posibilidad de conocer de manera precisa y en tiempo real, la ubicación geográfica exacta en las cuales se encuentran las unidades de transporte activas, plasmando las mismas en un mapa virtual mediante el empleo de un gmaker (marcador). Por otro lado, el sistema de gestión web permite a los funcionarios de la empresa administrar cuestiones internas, tanto como nómina de empleados, parque automotor, horarios y precios de pasaje, como también la impresión de informes varios acerca de los mismos.

El principal elemento hardware requerido para la implementación de la aplicación móvil es el Smartphone (indistintamente del modelo que fuere) con sistema operativo Android, en el cual se puede instalar la versión servidor como así también la versión cliente.

VII. LISTA DE REFERENCIA

1. L. Hernández M, *Metodología de la investigación en ciencias de la salud*. Bogotá: Ecoe Ediciones, 2014.2
Pressman, R.S. (2010). *Ingeniería de Software: Un enfoque práctico*. New
2. R. Pressman, *ingeniería de software*. Boston, Massachusetts: McGraw Hill., 2021.
3. Hernández Sampieri, R., Fernández Collado, C., Baptista Lucio, P., García Espejo, M., & Limón Cano, S. (2010). *Fundamentos de metodología de la investigación* (7th ed.). Madrid: McGraw-Hill.
4. Estelbina Miranda de Alvarenga. *Normas técnicas de presentación de trabajos científicos: tesis, tesinas y monografías*.- 2011
5. Hernández Sampieri, R., Fernández Collado, C., Baptista Lucio, P., García Espejo, M., & Limón Cano, S. (2010). *Fundamentos de metodología de la investigación* (7th ed.). Madrid: McGraw-Hill.
6. Torres Remon, M., 2009. *Normalización de base de datos*. Córdoba: El Cid Editor | apuntes.
7. García Mireles, G. and Rodríguez Jacobo, J., 2006. *Aplicación del modelado de procesos en un curso de ingeniería de software*. México, D.F.: Red Revista Electrónica de Investigación Educativa.